

LA TEORÍA DEL CAOS Y LA FASCIOLIASIS

Maria Adela Valero, Miroslava Panova, Santiago Mas-Coma
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia Universidad de Valencia,
46100 Burjassot-Valencia, España

Mauricio Contreras Del Rincon
Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia

Roger Fons
Laboratoire Arago, Université Pierre et Marie Curie, CNRS URA 2156, 66650 Banyuls-sur-mer, Francia

Abstract.- Systemic analysis is proposed in this manuscript as a tool to analyze the life-cycle and transmission of *F. hepatica* and *F. gigantica*. To be precise, chaos analysis of a temporary series of *F. hepatica* eggs shedding in murid (Wistar rats) faeces is used by means of Chaos Data Analyzer software with the aim to analyze the possible existence of attractors, sensibility to initial conditions and chaos.

Resumen.- Se propone el análisis sistémico como instrumento para analizar el ciclo de vida y transmisión de *Fasciola hepatica* y *F. gigantica*. Concretamente, se utiliza el análisis caótico de series temporales de emisión de huevos en heces en rata Wistar, mediante el software Chaos Data Analyzer con objeto de analizar la posible existencia de atractores extraños, sensibilidad a las condiciones iniciales y presencia de caos.

Palabras clave.- Teoría del Caos, Análisis Sistémico, *Fasciola hepatica*, *F. gigantica*, series temporales, emisión de huevos, rata Wistar, atractores extraños, sensibilidad a las condiciones iniciales.

1. LA FASCIOLIASIS

La Fascioliasis es una importante enfermedad causada por dos especies de Trematodos Digénidos del género *Fasciola* Linnaeus, 1758 (Trematoda: Fasciolidae): *F. hepatica* (Linnaeus, 1758) y *F. gigantica* Cobbold, 1855. Mientras que en Europa, América y Oceanía sólo se detecta *F. hepatica*, la distribución de ambas especies se superpone en muchas zonas de Africa y Asia. Su ciclo biológico requiere dos hospedadores. Como hospedador definitivo actúan un amplio rango de herbívoros y además el hombre. Como hospedador intermediario actúan especies de caracoles de la familia Lymnaeidae (Gastropoda: Basommatophora) (Mas-Coma & Bargues, 1997), con la única excepción de la cita del Planorbido *Biomphalaria alexandrina* infestada por *F. gigantica* en Egipto.

El ciclo biológico de *F. hepatica* se puede reproducir en el laboratorio utilizando (entre otros) como hospedador definitivo la rata albina de laboratorio Wistar. De esta

forma, es factible obtener series temporales de emisión de huevos del parásito por las heces de este hospedador experimental. En el presente artículo vamos a describir el ciclo de vida de *F. hepatica*, resaltando la importancia de la Fascioliasis en la Salud Pública y la utilidad de la Fascioliasis como modelo de aplicación de distintas tecnologías. Posteriormente abordaremos un estudio sistémico y un análisis caótico de las series temporales obtenidas.

Ciclo biológico de *Fasciola hepatica*

El ciclo biológico comprende cuatro fases, marcadamente influenciadas por las características del medio ambiente y/o las actividades humanas:

- a) El hospedador definitivo incluye diferentes especies de ganado (principalmente la oveja y la vaca, y otros animales domésticos herbívoros tales como cabras, caballos, burros y asnos) y distintas especies de

- mamíferos silvestres (ciervos, nutrias, conejos, roedores, etc) (Mas-Coma et al., 1987, 1988; Fuentes et al., 1997). El Trematodo adulto se encuentra en los canales biliares y vesícula biliar del hospedador definitivo, y los huevos alcanzan el medio externo por las heces, a través de la bilis y el intestino. En humanos la parasitosis produce patología hepática tanto en los inicios como en la fase crónica de la enfermedad (Mas-Coma et al., 2000; Marty et al., 2000, Valero et al., 2000, 2003), siendo decisivo para su curación el tratamiento farmacológico (Apt et al., 2000).
- b) El tránsito entre el mamífero hospedador definitivo y el caracol hospedador intermediario incluye la larga fase de resistencia del huevo y la corta de miracidio; los huevos emitidos por las heces de los mamíferos, únicamente continúan su desarrollo cuando alcanzan agua dulce de unas características físico-químicas adecuadas; si las condiciones climáticas son idóneas (15-25° C), el miracidio se desarrolla y el huevo eclosiona en 9-21 días; si las condiciones son desfavorables, los huevos no maduran, pero pueden permanecer viables por muchos meses; el miracidio eclosiona por estimulación lumínica y nada rápidamente hasta encontrar un caracol hospedador adecuado acuático o anfibio; el miracidio tiene una supervivencia de 24 horas.
- c) El desarrollo en el nivel del hospedador intermediario incluye la penetración del miracidio en el caracol, la formación del esporocisto y de las generaciones de redias, la producción de cercarias y su posterior emisión al agua. Se han detectado hasta 4 generaciones de redias, si bien usualmente se producen 3 generaciones después de una infestación monomiracidial; las generaciones de redias siguen el mismo patrón de desarrollo en las diferentes especies de Lymnaeidos; las cercarias se desarrolla entre 6-7 semanas a 20-25° C; a bajas temperaturas, el crecimiento se retrasa; el periodo prepatente depende de la temperatura, de forma que altas temperaturas reducen este periodo (15° C: 56-86 días; 20° C: 48-51 días; 25° C: 38 días).
- d) El tránsito entre hospedador intermediario y el mamífero definitivo incluye una fase de cercaria y una fase de resistencia, la metacercaria. El proceso de emisión cercariana tiene lugar entre los 9 y 26° C y es independiente de la presencia o ausencia de luz; la cercaria nada durante un corto periodo de tiempo (1 hora) hasta contactar con soporte sólido, como la vegetación acuática. Entonces pierde la cola y rápidamente se enquistas, pasando al estado quístico de metacercaria. Las metacercarias empiezan a ser infestantes a las 24 horas después de su enquistamiento, son resistentes y permanecen viables por un largo periodo de tiempo (Valero & Mas-Coma, 2000), si bien no resisten el calor excesivo y la desecación. El hospedador definitivo se infesta al ingerir la metacercaria. Esta al llegar al intestino se desenquista y sufre una migración intraorgánica. El verme atraviesa la pared intestinal y vía cavidad abdominal alcanza el hígado. Tras migrar por el parénquima hepático pasa finalmente a la luz de los canales biliares, donde ya ha alcanzado la madurez y consecuentemente la capacidad de producir huevos.

Consecuentemente, el ciclo biológico depende de las condiciones medioambientales (Fuentes et al., 1999), según las características de las fases b y d, las cuales tiene lugar en el medio acuático, y de la fase c que tiene lugar completamente en el interior de un caracol de agua dulce, el cual depende del medioambiente. A pesar de estas restricciones, *F. hepatica* se ha expandido a partir de su original área geográfica, el continente europeo, y ha logrado colonizar los cinco continentes (Esteban et al., 1998).

La importancia de la Fascioliasis en la Salud Pública

En la actualidad, la fascioliasis por *F. hepatica* es la enfermedad transmitida por

vector que presenta la más amplia distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal conocida.

Dada su gran distribución geográfica, *F. hepatica* es un problema veterinario bien conocido (Buchon et al., 1997; Grock et al., 1998). No obstante, estudios llevados a cabo en los últimos años muestran que esta enfermedad es un importante problema de salud pública. (Chen & Mott, 1990; WHO, 1995; Mas-Coma et al., 1999 a, b, 2000). En la actualidad la Fascioliasis humana ha pasado de ser considerada una enfermedad zoonótica secundaria a ser una importante enfermedad parasitaria (Mas-Coma, 1998, Mas-Coma et al., 1999 a, b). Recientes estimaciones sitúan la infección humana entre 2,4 millones (Rim et al, 1994) y 17 millones de personas (Hopkins, 1992).

Muchas zonas en América Central y del Sur, Europa, Africa y Asia son áreas endémicas humanas, oscilando entre hipo- a hiperendémicas (Gil-Benito et al., 1991), Mas-Coma, 1996; Anglés et al., 1997; Esteban et al., 1997 a, b, 1998 a, b, 1999, 2002, 2003; Mas-Coma et al., 1995, 1999 a; Strauss et al., 1997; Curtale et al., 2000, 2003 a, b; Talaie et al., 2003). Estas áreas presentan un amplio espectro de características epidemiológicas relacionadas con su diversidad medioambiental. Esta diversidad se enfatiza con sólo mencionar que la fascioliasis es la única enfermedad capaz de alcanzar zonas de hiperendemia humana desde debajo del nivel del mar (como en la provincia de Gilan, junto al mar Caspio, Irán) hasta zonas de gran altitud (como en los altiplanos andinos y valles de Bolivia, Perú y Venezuela). Ninguna enfermedad transmitida por vector presenta este rango altitudinal (Mas-Coma et al., 2003).

La patogénesis y la sintomatología de la enfermedad está asociada con las diferentes fases de invasión del parásito:

- Periodo de invasión: tras atravesar la pared intestinal y la cavidad abdominal sin grandes alteraciones, el verme migra por el parénquima hepático causando daños mecánicos y tóxicos; este periodo varía según la naturaleza del hospedador

definitivo (4-6 semanas en óvidos y bóvidos, 3-4 meses en el hombre); en el hombre, los signos clínicos más importantes son: dispepsia, dolor abdominal (frecuentemente en el hipocondrio derecho), hepatomegalia, fiebre elevada (39°-40° C), pudiendo existir otros signos (artralgias y mialgias, adenopatías, esplenomegalia, signos pulmonares e hipotensión);

- Periodo de estado: corresponde a la entrada del *Distoma* en los conductos biliares, causando daños mecánicos y tóxicos y conduciendo a la inflamación crónica de las vías biliares; las lesiones hepáticas, la absorción de los productos de secreción, la infección bacteriana y las litiasis causan trastornos nutritivos y adelgazamiento. En el hombre, los signos clínicos más importantes son: anemia, colangitis, fibrosis pericanalicular, litiasis, atrofia del parénquima hepático y cirrosis.

La Fascioliasis como modelo de estudio interdisciplinar

La aplicación de nuevas tecnologías y conceptos da un nuevo enfoque a esta enfermedad. Cabe mencionar los estudios efectuados sobre fenotipaje de trematodos adultos y huevos utilizando un sistema de análisis de imagen computacional (CIAS) (Valero et al., 1996, 1998, 1999, 2001 a, b, 2002), la caracterización del hospedador intermediario mediante su fenotipaje (Valero et al, 1998; Samadi et al, 2000; Meier-Brook & Bargues, 2002), genotipaje (Moukrim et al., 1993; Marquez et al, 1995; Bargues & Mas-Coma, 1997; Bargues et al, 1995, 1997, 2001, 2003; Duran et al., 2002), análisis de isoenzimas y microsátélites (Jabbour-Zahab et al., 1997, Meunier et al., 2001), el genotipaje del trematodo adulto (Mas-Coma et al, 2001; Marcilla et al 2002), la utilización de cámaras climáticas sofisticadas capaces de estandarizar los factores más importantes para la reproducción del ciclo biológico en el laboratorio (Bargues et al., 1995; Oviedo et al., 1995 a, b; 1996; Mas-Coma et al., 2001), y la aplicación de remote sensing y geographic information systems (GIS)

(Fuentes et al., 1999, 2001, Mas-Coma, 2003).

2. ANALISIS SISTEMICO

En el proyecto “APLICACIÓN DE LA TEORIA DEL CAOS A LA PARASITOLOGIA”, INCLUIDO EN LA ACCIÓN ESPECIAL “LA TEORIA DEL CAOS Y SUS APLICACIONES A LA EVOLUCION, AUTOORGANIZACIÓN, PREDICCIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS COMPLEJOS NATURALES Y SOCIALES” de la Escuela de Investigación Operativa y Sistemas de la Universidad de Valencia, se pretende analizar el problema de la evolución de la Fascioliasis desde el punto de vista sistémico.

MATERIALES Y METODOS

En una fase inicial del trabajo, el equipo recogió abundantes datos de series temporales facilitados por el Departamento de Parasitología de la Universidad de Valencia. Los materiales y métodos empleados se describen a continuación.

Material de hospedadores múridos

Los animales fueron aislados en Micro-isolator boxes y mantenidos en el animalario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia.

Procedimiento experimental

Se infestaron oralmente ratas Wistar macho de 80-100 g de peso con 20 metacercarias de *F. hepatica*. La positividad de la infestación se verificó por la detección de huevos en heces. Para este propósito, se recolectaron heces desde el día 30 post-infestación (dpi). El número de adultos desarrollado en cada rata se estableció por necropsia del animal al final del estudio. Las ratas fueron eutanzadas con ether y fueron analizadas con un microscopio de disección, estudiando principalmente el canal biliar principal, si bien se visualizaron también el resto de órganos y vísceras.

Emisión de huevos

Las heces se recolectaron directamente de las cajas de cada animal y se depositaron en una placa Petri para evitar su desecación, hasta que fueron examinadas. Las muestras fecales se recolectaron diariamente. El número de días en que se efectuó la toma de muestras dependió de la supervivencia del animal en condiciones experimentales. Todas las muestras fueron recogidas a las 09:00 horas. La detección de huevos se llevó a cabo usando el método de Kato-Katz (Helm-Test, AK-Indústria Comercio, Ltda, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil). Posteriormente se calculó el número de huevos emitidos por gramo de heces (epg) para cada día.

Análisis sistémico

Para iniciar el análisis caótico de las series temporales utilizamos un software denominado Chaos Data Analyzer, que permite aplicar diferentes algoritmos con el objetivo de obtener parámetros estadísticos, diagramas de fase, exponentes de Lyapunov, índice de complejidad, dimensiones de capacidad y de correlación, etc. Ninguno de estos procedimientos por si solo es concluyente, pero la observación combinada de todos ellos puede aportar luz a la cuestión de la existencia o no de caos.

La idea consiste en realizar un análisis de caos con cada una de las series temporales obtenidas y observar las semejanzas y diferencias entre los resultados del análisis, con objeto de intentar establecer un modelo común.

3. ANALISIS CAOTICO DE LAS SERIES TEMPORALES

La Figura 1 representa la media semanal de la emisión de los huevos de *F. hepatica* (epg) durante los primeros 100 días de la experiencia (Valero et al., 2002). La figura 2 representa la media mensual de la emisión de los huevos de *F. hepatica* (epg) durante 23 meses (Valero et al., 2002).

Figura 1. Media semanal de la emisión de huevos de *Fasciola hepatica* (huevos por gramo de heces) en ratas infestadas experimentalmente durante 100 días según Valero et al. (2002). Los ejes verticales representan el error standard (SE).

Figura 2. Media mensual de la emisión de huevos de *Fasciola hepatica* (huevos por gramo de heces) en ratas infestadas durante 23 meses según Valero et al. (2002). Los ejes verticales representan el error standard (SE).

Estos gráficos son bastante representativos del comportamiento de casi todas las series analizadas. Se observa un comportamiento bastante irregular, que sugiere la posibilidad de un desorden aparente. Parece

por ello plausible iniciar un estudio más riguroso sobre el posible comportamiento caótico de la serie.

En la actualidad nos encontramos en la fase inicial del análisis de casos. Hemos estudiado con el programa un total de 26 casos (datos que incluyen un máximo de 300 dpi).

4.- PRIMERAS CONCLUSIONES

Ante el bajo número de series analizadas, es prematuro establecer conclusiones, si bien consideramos esta fase exploratoria de vital importancia para poder formular hipótesis y conjeturas sobre el modelo. A continuación pasaremos a exponer algunas hipótesis preliminares:

- en la mayoría de los casos siempre hay sensibilidad a las condiciones iniciales porque los exponentes de Lyapunov son positivos. Esto apunta hacia la posibilidad de la existencia de caos.
- en todos los casos se obtiene diagramas de fase parecidos, si bien con diferentes grados de dispersión. Los diagramas de series temporales correspondientes son muy similares, manteniendo la misma estructura.
- las dimensiones de capacidad y de correlación son “parecidas” en algunos grupos, en el sentido de que los rangos de ambas dimensiones tienen intersección no vacía. La existencia de este rango común hace pensar que es posible la existencia de un atractor (fractal) cuya dimensión está comprendida en dicho rango común.

En este estado inicial de la investigación nos planteamos buscar la presencia o no de variables biológicas que puedan implicar la existencia de un atractor extraño y su posible interpretación en el fenómeno analizado.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo forma parte de un Proyecto Multidisciplinar de Investigación en Fascioliasis. Los datos utilizados en el presente trabajo se han obtenido gracias a financiaciones proporcionadas por distintos proyectos y programas de diferentes organismos e instituciones tales como: proyecto C03/04 del Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa de Centros de Enfermedades Tropicales (RICET) de Fondo de Investigación Sanitaria, Ministerio de Sanidad (Madrid, España), Proyecto No.BOS2002-01978 de la Dirección General de Investigación (DGI), del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Madrid, España), las acciones integradas Franco-Españolas 68/240 (area 4), 91/89 y HF-121/90 y el Acuerdo Interuniversitario Valencia-Paris VI. Este trabajo fue realizado mientras el segundo autor (M. P.) disfrutaba de una beca predoctoral de la Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.) del Ministerio Español de Asuntos Exteriores (Madrid, España).

5. BIBLIOGRAFIA

- ANGLÉS (R.), STRAUSS (W.), RAMÍREZ (S.), ESTEBAN (J.G.) & MAS-COMA (S.), 1997.- Human fascioliasis in Bolivia: coprological surveys in different provinces of the Department of La Paz. *Research and Reviews in Parasitology*, 57 (1): 33-37.
- APT (W.), BOTERO (D.), CAMILLO-COURA (L.), CIMERMAN (B.), CIMERMAN (S.), EHRENBERG (J.), FLISSER (A.), KATZ (N.), LAZO (R.F.), MAS-COMA (S.), MORERA (P.), NAQUIRA (C.) & NOYA (O.), 2000.- Informe técnico de un Comité de Expertos: Normas para evaluar medicamentos en parasitosis del tubo digestivo y anexos del hombre. *Parasitología al Día*, 24: 127-133.
- BARGUES (M.D.) & MAS-COMA (S.), 1997.- Phylogenetic analysis of lymnaeid snails based on 18S rDNA sequences. *Molecular Biology and Evolution*, 14 (5): 569-577.
- BARGUES (M.D.), MARQUEZ (F.J.) & MAS-COMA (S.), 1995.- Rapid non-radioactive and non-fluorescent rDNA sequencing: application to parasites. *Research and Reviews in Parasitology*, 55 (3): 199-205.
- BARGUES (M.D.), MANGOLD (A.J.), MUÑOZ-ANTOLI (C.), POINTIER (J.P.) & MAS-COMA (S.), 1997.- SSU rDNA characterization of lymnaeid snails transmitting human fascioliasis in South and Central America. *Journal of Parasitology*, 83 (6): 1086-1092.
- BARGUES (M.D.), OVIEDO (J.A.), FUNATSU (I.R.), RODRIGUEZ (A.) & MAS-COMA (S.), 1995.- Survival of Lymnaeid snails from the Bolivian Northern Altiplano after the parasitization by different Bolivian isolates of *Fasciola hepatica* (Linnaeus, 1758) (Trematoda: Fasciolidae). In: *Unitas Malacologica* (A. Guerra, E. Rolán & F. Rocha edit.), Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Vigo: 443-445.
- BARGUES (M.D.), HORAK (P.), PATZNER (R.A.), POINTIER (J.P.), JACKIEWICZ (M.), MEIER-BROOK (C.) & MAS-COMA (S.), 2003.- Insights into the relationships of Palaearctic and Nearctic lymnaeids (Mollusca: Gastropoda) by rDNA ITS-2 sequencing and phylogeny of stagnicoline intermediate host species of *Fasciola hepatica*. Parasite: submitted.
- BARGUES (M.D.), VIGO (M.), HORAK (P.), DVORAK (J.), PATZNER (R.A.), POINTIER (J.P.), JACKIEWICZ (M.), MEIER-BROOK (C.) & MAS-COMA (S.), 2001.- European Lymnaeidae (Mollusca: Gastropoda), intermediate hosts of trematodiasis, based on nuclear ribosomal DNA ITS-2 sequences. *Infection, Genetics and Evolution*, 1 (2): 85-107.
- BASCOMPTE (J.), FLOS (J.), GUTIÉRREZ (E.), JOU (D.), MARGALEF (R.), SIMÓ (C.) & SOLÉ (R. V). 1995- *Ordre i caos en ecologia*. Universitat de Barcelona.
- BERTALANFFY (L. Von), 1981.- *Tendencias en la Teoría General de Sistemas*. Alianza. Madrid.

- BUCHON (P.), CUENCA (H.), QUITON (A.), CAMACHO (A.M.) & MAS-COMA (S.), 1997.- Fascioliasis in cattle in the human high endemic region of the Bolivian Northern Altiplano. *Research and Reviews in Parasitology*, 57 (2): 71-83.
- CHEN (M.G.) & MOTT (K.E), 1990.- Progress in assessment of morbidity due to fasciola hepatica infection: a review of recent literature. *Tropical Diseases Bulletin* 87: R1-R38.
- CURTALE (F.), EL WAKEEL (A.), BARDUAGNI (P.), MAS-COMA (S.) & MONTRESOR (A.), 2003 b.- Distribution of human fascioliasis by age and gender among rural population in the Nile Delta, Egypt. *Journal of Tropical Pediatrics*: in press.
- CURTALE (F.), HAMMOUD (E.S.), EL WAKEEL (A.), MAS-COMA (S.) & SAVIOLI (L.), 2000.- Human fascioliasis, an emerging public health problem in the Nile Delta, Egypt. *Research and Reviews in Parasitology*, 60 (3-4): 129-134.
- CURTALE (F.), HASSANEIN (Y.A.E.W.), BARDUAGNI (P.), PEZZOTTI (P.), MAS-COMA (S.) & SAVIOLI (L.), 2003 a.- Clinical signs, household characteristics and hygienic habitats associated with human fascioliasis among rural population in Egypt. A case-control study. *Parassitologia*: in press.
- DURAND (P.), POINTIER (J.P.), ESCOUBEYROU (K.), ARENAS (J.A.), YONG (M.), AMARISTA (M.), BARGUES (M.D.), MAS-COMA (S.) & RENAUD (F.), 2002.- Occurrence of a sibling species complex within Neotropical lymnaeids, snail intermediate hosts of fascioliasis. *Acta Tropica*, 83 (3): 233-240.
- ESTEBAN (J.G.), BARGUES (M.D.) & MAS-COMA (S.), 1998.- Geographical distribution, diagnosis and treatment of human fascioliasis: a review. *Research and Reviews in Parasitology*, 58 (1): 13-42.
- ESTEBAN (J.G.), FLORES (A.), ANGLES (R.) & MAS-COMA (S.), 1999.- High endemicity of human fascioliasis between Lake Titicaca and La Paz valley, Bolivia. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 93 (2): 151-156.
- ESTEBAN (J.G.), AGUIRRE (C.), ANGLES (R.), ASH (L.R.) & MAS-COMA (S.), 1998.- Balantidiasis in Aymara children from the Northern Bolivian Altiplano. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 59: 922-927.
- ESTEBAN (J.G.), AGUIRRE (C.), FLORES (A.), STRAUSS (W.), ANGLES (R.) & MAS-COMA (S.), 1998.- High *Cryptosporidium* prevalences in healthy Aymara children from the Northern Bolivian Altiplano. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 58 (1): 50-55.
- ESTEBAN (J.G.), FLORES (A.), AGUIRRE (C.), STRAUSS (W.), ANGLES (R.) & MAS-COMA (S.), 1997.- Presence of very high prevalence and intensity of infection with *Fasciola hepatica* among Aymara children from the Northern Bolivian Altiplano. *Acta Tropica*, 66: 1-14.
- ESTEBAN (J.G.), FLORES (A.), ANGLES (R.), STRAUSS (W.), AGUIRRE (C.) & MAS-COMA (S.), 1997.- A population-based coprological study of human fascioliasis in a hyperendemic area of the Bolivian Altiplano. *Tropical Medicine and International Health*, 2 (7): 695-699.
- ESTEBAN (J.G.), GONZALEZ (C.), BARGUES (M.D.), ANGLES (R.), SANCHEZ (C.), NAQUIRA (C.) & MAS-COMA (S.), 2002.- High fascioliasis infection in children linked to a man-made irrigation zone in Peru. *Tropical Medicine and International Health*, 7 (4): 339-348.
- ESTEBAN (J.G.), GONZALEZ (C.), CURTALE (F.), MUÑOZ-ANTOLI (C.), VALERO (M.A.), BARGUES (M.D.), EL SAYED (M.), EL WAKEEL (A.), ABDEL-WAHAB (Y.), MONTRESOR (A.), ENGELS (D.), SAVIOLI (L.) & MAS-COMA (S.), 2003.- Hyperendemic fascioliasis associated with schistosomiasis in villages of the Nile Delta, Egypt. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*: in press.
- FERRER, L. (1995)- Del paradigma mecanicista de la ciencia al paradigma sistémico. Ajuntament de València. Universitat de València.
- FUENTES (M.V.) & MALONE (J.B.), 1999.- Development of a forecast system for fascioliasis in central Chile using remote sensing and climatic data in a Geographic Information System. *Research and Reviews in Parasitology*, 59 (3-4): 129-134.

- FUENTES (M.V.), MALONE (J.B.) & MAS-COMA (S.), 2001.- Validation of a mapping and predicting model for human fasciolosis transmission in Andean very high altitude endemic areas using remote sensing data. *Acta Tropica*, 79 (1): 87-95.
- FUENTES (M.V.), VALERO (M.A.), BARGUES (M.D.), ESTEBAN (J.G.), ANGLES (R.) & MAS-COMA (S.), 1999.- Analysis of climatic data and forecast indices for human fascioliasis at very high altitude. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, 93 (8): 835-850.
- FUENTES (M.V.), COELLO (J.R.), BARGUES (M.D.), VALERO (M.A.), ESTEBAN (J.G.), FONS (R.) & MAS-COMA (S.), 1997.- Small mammals (Lagomorpha and Rodentia) and fascioliasis transmission in the Northern Bolivian Altiplano endemic zone. *Research and Reviews in Parasitology*, 57 (2): 115-121.
- GIL-BENITO (A.), CIOLKOVITCH (A.), MAS-COMA (S.) & QUILICI (M.), 1991.- Enquête sur la Distomatose à *Fasciola hepatica* en Corse. *Méditerranée Médicale*, Marseille, 403: 21-25.
- GROCK (R.), MORALES (G.), VACA (J.L.) & MAS-COMA (S.), 1998.- Fascioliasis in sheep in the human high endemic region of the Northern Bolivian Altiplano. *Research and Reviews in Parasitology*, 58 (2): 95-101.
- HOPKINS (D.R.), 1992.- Homing in on helminths. *American Journal Of Tropical Medicine and Hygiene* 46: 626-634. 1992
- JABBOUR-ZAHAB (R.), POINTIER (J.P.), JOURDANE (J.), JARNE (P.), OVIEDO (J.A.), BARGUES (M.D.), MAS-COMA (S.), ANGLES (R.), PERERA (G.), BALZAN (C.), KHALLAAYOUNE (K.) & RENAUD (F.), 1997.- Phylogeography and genetic divergence of some lymnaeid snails, intermediate hosts of human and animal fascioliasis, with special reference to lymnaeids from the Bolivian Altiplano. *Acta Tropica*, 64: 191-203.
- MARCILLA (A.), BARGUES (M.D.) & MAS-COMA (S.), 2002.- A PCR-RFLP assay for the distinction between *Fasciola hepatica* and *F. gigantica*. *Molecular and Cellular Probes*, 16 (5): 327-333.
- MARQUEZ (F.J.), OVIEDO (J.A.) & MAS-COMA (S.), 1995.- Molecular characterization of the Lymnaeid snails inhabiting the human Fascioliasis high endemic zone of the Bolivian Northern Altiplano. In: *Unitas Malacologica* (A. Guerra, E. Rolán & F. Rocha edit.), Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Vigo: 459-461.
- MARTY (A.M.), MAS-COMA (S.) & BARGUES (M.D.), 2000.- Miscellaneous Trematodiasis. In: *Pathology of Infectious Diseases, Vol. 1 Helminthiasis* (W.M. Meyers, R.C. Neafie, A.M. Marty & D.J. Wear edit.), Armed Forces Institute of Pathology and American Registry of Pathology, Washington D.C.: 107-115.
- MAS-COMA (S.), 1996.- Fascioliasis humana en Iberoamérica. In: *Parasitismos y Desarrollo* (A.R. Martínez Fernández coord.), Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farmacéuticas, Real Academia de Farmacia, Madrid: 31-86.
- MAS-COMA (S.), 1998.- Human fascioliasis in Europe and Latin America. In: *Infectious Diseases and Public Health. A Research and Clinical Update* (M. Angelico & G. Rocchi edit.), Balaban Publishers, Philadelphia, L'Aquila: 297-313.
- MAS-COMA (S.), 2003.- Climatología, cambio climático y parasitosis: Nuevas tecnologías aplicables a enfermedades transmitidas por invertebrados hospedadores intermediarios y vectores. *Acta Parasitologica Portuguesa*: in press.
- MAS-COMA (S.) & BARGUES (M.D.), 1997.- Human liver flukes: a review. *Research and Reviews in Parasitology*, 57 (3-4): 145-218.
- MAS-COMA (S.), BARGUES (M.D.) & ESTEBAN (J.G.), 1999 a .- Human Fasciolosis. In: *Fasciolosis* (J.P. Dalton edit.), CAB International Publishing, Wallingford, Oxon, UK: 411-434.
- MAS-COMA (S.), ESTEBAN (J.G.) & BARGUES (M.D.), 1999 b.- Epidemiology of human fascioliasis: a review and proposed new classification. *Bulletin of the World Health Organization*, 77 (4): 340-346.

- MAS-COMA (S.), FUNATSU (I.R.) & BARGUES (M.D.), 2001.- Fasciola hepatica and lymnaeid snails occurring at very high altitude in South America. *Parasitology*, 123: S115-S127.
- MAS-COMA (S.), BARGUES (M.D.), MARTY (A.M.) & NEAFIE (R.C.), 2000.- Hepatic Trematodiasis. In: *Pathology of Infectious Diseases, Vol. 1 Helminthiases* (W.M. Meyers, R.C. Neafie, A.M. Marty & D.J. Wear edit.), Armed Forces Institute of Pathology and American Registry of Pathology, Washington D.C.: 69-92.
- MAS-COMA (S.), BARGUES (M.D.), VALERO (M.A.) & FUENTES (M.V.), 2003.- Adaptation capacities of Fasciola hepatica and their relationships with human fascioliasis: from below sea level up to the very high altitude. In: *Taxonomy, Ecology and Evolution of Metazoan Parasites* (C. Combes & J. Jourdan edit.), Perpignan University Press, Perpignan: in press.
- MAS-COMA (S.), ANGLÉS (R.), STRAUSS (W.), ESTEBAN (J.G.), OVIEDO (J.A.) & BUCHON (P.), 1995.- Human fascioliasis in Bolivia: a general analysis and a critical review of existing data. *Research and Reviews in Parasitology*, 55 (2): 73-93.
- MAS-COMA (S.), FONTS (R.), FELIU (C.), BARGUES (M.D.), VALERO (M.A.) & GALAN-PUCHADES (M.T.), 1987.- Conséquences des phénomènes liés à l'insularité dans les maladies parasitaires. La Grande douve du foie (*Fasciola hepatica*) et les Muridés en Corse. *Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles*, 110: 57-62.
- MAS-COMA (S.), FONTS (R.), FELIU (C.), BARGUES (M.D.), VALERO (M.A.) & GALAN-PUCHADES (M.T.), 1988.- Small mammals as natural definitive hosts of the liver fluke, *Fasciola hepatica* Linnaeus, 1758 (Trematoda: Fasciolidae): a review and two new records of epidemiologic interest on the island of Corsica. *Rivista di Parassitologia*, 5 (49), 1: 73-78.
- MAS-COMA (S.), RODRIGUEZ (A.), BARGUES (M.D.), VALERO (M.A.), COELLO (J.R.) & ANGLÉS (R.), 1997.- Secondary reservoir role of domestic animals other than sheep and cattle in fascioliasis transmission in the Northern Bolivian Altiplano. *Research and Reviews in Parasitology*, 57 (1): 39-46.
- MAS-COMA (S.), ANGLÉS (R.), ESTEBAN (J.G.), BARGUES (M.D.), BUCHON (P.), FRANKEN (M.) & STRAUSS (W.), 1999 c.- The Northern Bolivian Altiplano: a region highly endemic for human fascioliasis. *Tropical Medicine and International Health*, 4 (6): 454-467.
- MEIER-BROOK (C.) & BARGUES (M.D.), 2002.- *Catascopia*, a new genus for three Nearctic and one Palearctic stagnicoline species (Gastropoda: Lymnaeidae). *Folia Malacologica*, 10 (2): 83-84.
- MEUNIER (C.), TIRARD (C.), HURTREZ-BOUSSES (S.), DURAND (P.), BARGUES (M.D.), MAS-COMA (S.), POINTIER (J.P.), JOURDANE (J.) & RENAUD (F.), 2001.- Lack of molluscan host diversity and the transmission of an emerging parasitic disease in Bolivia. *Molecular Ecology*, 10: 1333-1340.
- MOUKRIM (A.), OVIEDO (J.A.), VAREILLE-MOREL (Ch.), RONDELAUD (D.) & MAS-COMA (S.), 1993.- *Haplometra cylindracea* (Trematoda: Plagiorchiidae) in *Lymnaea truncatula*: cercarial shedding during single or dual infections with other digenean species. *Research and Reviews in Parasitology*, 53 (1-2): 57-61.
- NICOLIS (G.); PRIGOGINE (I.), 1994.- La estructura de lo complejo. Alianza Universidad. Madrid.
- OVIEDO (J.A.), BARGUES (M.D.) & MAS-COMA (S.), 1995 a.- Lymnaeid snails in the human fascioliasis high endemic zone of the Northern Bolivian Altiplano. *Research and Reviews in Parasitology*, 55 (1): 35-43.
- OVIEDO (J.A.), BARGUES (M.D.) & MAS-COMA (S.), 1995 b.- Ecological characteristics of Lymnaeid snails in the human Fascioliasis high endemic zone of the Bolivian Northern Altiplano. In: *Unitas Malacologica* (A. Guerra, E. Rolán & F. Rocha edit.), Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Vigo: 463-465.

- OVIEDO (J.A.), BARGUES (M.D.) & MAS-COMA (S.), 1996.- The intermediate snail host of *Fasciola hepatica* on the Mediterranean island of Corsica. *Research and Reviews in Parasitology*, 56 (4): 217-220.
- RIM (H.J.), FARAG (H.F.), SOMMANI (S.), CROSS (J.H.), 1994.- Food borne trematodes: ignored or emerging? *Parasitology Today* 10: 207-209.1994
- SAMADI (S.), ROUMEGOUX (A.), BARGUES (M.D.), MAS-COMA (S.), YONG (M.) & POINTIER (J.P.), 2000.- Morphological studies of lymnaeid snails from the human fascioliasis endemic zone of Bolivia. *Journal of Molluscan Studies*, 66: 31-44.
- SOLE (R.V) & MANRUBIA (S.C), 1996. Orden y caos en sistemas complejos. Politext. Edicions Universitat Politècnica de Catalunya.
- SPROTT (J. C) & ROWLANDS (G.). 1995. Chaos Data Analyzer: the professional version. Physics Academic Software. New York.
- STRAUSS (W.), ANGLES (R.), ESTEBAN (J.G.) & MAS-COMA (S.), 1997.- Human fascioliasis in Bolivia: serological surveys in Los Andes province of the Department of La Paz. *Research and Reviews in Parasitology*, 57 (2): 109-113.
- TALAIE (H.), EMAMI (H.), YADEGARI (D.), MASSOUD (J.), AZMOUDEH (M.) & MAS-COMA (S.), 2003.- Comparison of the effect of single, double and triple doses of triclabendazole on human fascioliasis in Gilan province, Iran. *Parasite*: submitted.
- VALERO (M.A.) & MAS-COMA (S.), 2000.- Comparative infectivity of *Fasciola hepatica* metacercariae from isolates of the main and secondary reservoir animal host species in the Bolivian Altiplano high human endemic region. *Folia Parasitologica*, 47: 17-22.
- VALERO (M.A.), MARCOS (M.D.) & MAS-COMA (S.), 1996.- A mathematical model for the ontogeny of *Fasciola hepatica* in the definitive host. *Research and Reviews in Parasitology*, 56 (1): 13-20.
- VALERO (M.A.), VAREA (M.T.) & MARIN (R.), 2000.- *Fasciola hepatica*: lithogenic capacity in experimentally infested rats and chemical determination of the main stone components. *Parasitology Research*, 86: 558-562.
- VALERO (M.A.), DARCE (N.A.), PANOVA (M.) & MAS-COMA (S.), 2001 b.- Relationships between host species and morphometric patterns in *Fasciola hepatica* adults and eggs from the Northern Bolivian Altiplano hyperendemic region. *Veterinary Parasitology*, 102 (1-2): 85-100.
- VALERO (M.A.), MARCOS (M.D.), FONS (R.) & MAS-COMA (S.), 1998.- *Fasciola hepatica* development in experimentally infected black rat, *Rattus rattus*. *Parasitology Research*, 84: 188-194.
- VALERO (M.A.), PANOVA (M.) & MAS-COMA (S.), 2001a.- Developmental differences in the uterus of *Fasciola hepatica* between livestock liver fluke populations from Bolivian highland and European lowlands. *Parasitology Research*, 87: 337-342.
- VALERO (M.A.), MARCOS (M.D.), COMES (A.M.), SENDRA (M.) & MAS-COMA (S.), 1999.- Comparison of adult liver flukes from highland and lowland populations of Bolivian and Spanish sheep. *Journal of Helminthology*, 73: 341-345.
- VALERO (M.A.), MARTI (R.), MARCOS (M.D.), ROBLES (F.) & MAS-COMA (S.), 1998.- Le mollusque *Lymnaea truncatula* (Lymnaeidae) dans les rizières de l'Est de l'Espagne. *Vie et Milieu*, 48 (1): 73-78.
- VALERO (M.A.), PANOVA (M.), COMES (A.M.), FONS (R.) & MAS-COMA (S.), 2002.- Patterns in size and shedding of *Fasciola hepatica* eggs by naturally and experimentally infected murid rodents. *Journal of Parasitology*, 88 (2): 308-313.
- VALERO (M.A.), SANTANA (M.), MORALES (M.), HERNANDEZ (J.L.) & MAS-COMA (S.), 2003.- The risk of gallstone disease in the advanced chronicity state of fascioliasis: an experimental study in a rat model. *Journal of Infectious Diseases*: in press.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995.- Control of foodborne trematode infections. WHO Technical Report Series 849: 1-157.